

Motivação para a implantação das normas ISO 9001 em uma empresa de serviços contábeis: Um estudo de caso

Eder Benedito Simonato¹

Resumo

Neste artigo, queremos analisar a hipótese de que a gestão de empresas e a gestão da qualidade sejam amplamente passíveis de aplicação em empresas de prestação de serviços contábeis. Busca-se elencar como podem e devem ser aplicadas a qualquer tipo de empresa do ramo contábil as ferramentas tecnológicas de gestão. Enfim, procura-se constatar que essas ferramentas fazem parte do universo de atuação das empresas de serviços contábeis, contudo essas ferramentas não se aplicam em uniformidade a todas as empresas. É o caso da aplicação das normas ISO 9001, a qual nem todos os escritórios ou empresas de serviços contábeis têm a possibilidade de implantar e utilizar corretamente, visto o dispêndio financeiro para implantação e o volume de novos procedimentos para a checagem dos padrões de processo, necessitando de aumento de quadro de pessoal, de clientes e de apoio de empresas externas.

Palavras-chave: Gestão; ISO 9001; qualidade; serviços contábeis.

1 introdução (o porquê de tudo isto – o que nos move a mudança)

Nos últimos anos, com o início da era da tecnologia da informação e, mais especificamente, da era do conhecimento, a necessidade da redução de custos empresariais fez com que surgissem inovações, como a engenharia de valor, em busca de competitividade em um mercado que cada vez mais se direcionava a globalização.

Hutchins (1994) nos diz que não deve ser encarado como mérito de uma ou outra empresa utilizar ferramentas tecnológicas para a sua diferenciação no mercado concorrencial, pois qualquer empresa pode fazê-lo, mesmo que não haja parâmetros para comparação.

Dessa forma, mesmo uma empresa de prestação de serviços terá condições de criar seus indicadores de padrão e de persegui-los, a fim de transformar isso em condição perceptível por parte dos clientes, a chamada "qualidade".

Devido a vários aspectos, como o avanço tecnológico, o crescimento dos mercados, o incremento da concorrência, o aumento da complexidade e da efervescência dos aspectos econômicos, políticos e sociais, as empresas estão sendo levadas a utilizar eficazes sistemas de informações.

Informação é o dado trabalhado que permite ao executivo tomar decisões, podendo afetar ou modificar o comportamento existente na empresa, bem como o relacionamento entre suas várias unidades organizacionais.

¹ Especialista em Gestão Estratégica de Negócios e professor do Claretiano Faculdade.

Dessa forma, as informações devem transpor a barreira do conhecimento individual e estar disponibilizadas a toda a estrutura empresarial, de forma que seja popularizada e esteja á mão de qualquer indivíduo que participe do processo de produção empresarial e que se aventure a aprender e a descobrir novas formas de interatividade e de expansão dos domínios do conhecimento.

Democratizar a informação, então, passa a ser a função de algumas ferramentas. Entre elas estão os padrões e normas ISO 9001, que auxiliam a organizar, cadastrar e registrar formas e procedimentos distintos, perpetuando-os ao longo do tempo e transformando-os em informações disponíveis a todos. A grande vantagem é a de poder documentar tudo o que deu certo, a fim de que seja replicado com eficiência, e de descartar tudo o que deu errado, a fim de que não seja também replicado o erro.

Perante uma formação homogênea, o mercado é abastecido anualmente com um grande número de egressos que desejam seu lugar ao sol. Para se manter num mercado competitivo, são necessárias nada mais do que boas fontes de informações para dar suporte à tomada de decisões que serão feitas ao longo de sua carreira, seja ela como funcionário, como profissional autônomo ou como prestador de serviços contábeis.

Logo, um profissional que não busca ou que não possui esse sistema de busca de informação com uma boa base de tecnologia e planejamento tornam-se apenas mais um entre todos os outros, não se destacando no mercado.

Devido ao vasto conteúdo referente à gestão e também ao volume de tecnologias disponíveis e em contínua evolução, muitos profissionais – por falta de tempo, já que são patrões –, e muitas vezes juntamente operários do negócio, não veem ou não têm acesso às possibilidades de crescimento à sua volta. Aqueles que optarem pela prestação de serviços contábeis terão aqui mais uma fonte de informação para sua evolução, ganhando em sinergia e conhecimento.

Visto dessa forma, essa opção na profissão tem a possibilidade e a intenção de juntar em um único conteúdo o que se pode aplicar de melhor na questão da gestão empresarial para a área contábil. Além de disponibilizar as informações primárias para que as empresas de serviços contábeis interessadas em evoluir e melhorar os padrões de seus procedimentos possam conhecer a prática de uma empresa que já está inserida no futuro dos padrões de controles da prestação de serviço.

A possibilidade de divulgação desse compêndio de informações leva não só a área de contabilidade aqui tratada, mas também outras áreas e nichos de mercado a ponderarem sobre a possibilidade da busca pela excelência em seus serviços. E nada melhor do que poder começar a busca desse caminho sendo apoiado por uma empresa de serviço contábil que já faz parte desse universo.

Este artigo foi realizado através de uma pesquisa descritiva bibliográfica, observação in loco, entrevista descritiva e valendo-se da exploração do acervo das Faculdades Integradas Claretianas em Rio Claro – SP. Sua finalidade é proporcionar informações sobre o assunto investigado e assim propiciar mais uma fonte de informações para os profissionais de todas as áreas do mercado.

Para estruturação e fundamentação, considerando a metodologia de pesquisa proposta, foram utilizados os seguintes passos para levantar os dados e adquirir maiores conhecimentos para a elaboração do presente trabalho de pesquisa:

- realização de uma revisão literária do tema proposto através de uma pesquisa bibliográfica;
- coleta de dados necessários da empresa estudada in loco, juntamente com as operações diárias do escritório. Essa coleta foi adquirida das seguintes formas:

– entrevista com o empresário proprietário da empresa de serviços contábeis em processo de implantação da ISO 9001;

– visita e apuração no local do processo de gestão empresarial e da implantação da ISO 9001;

Esse método possibilitou diversas informações, proporcionando um melhor diagnóstico da organização em destaque, desenvolvendo uma avaliação geral e conhecendo seus problemas e soluções de forma ampla, em relação à empresa inserida no mercado, e estrita, relativa aos por menores diários de cada procedimento de implantação.

Dessa forma, o presente artigo limita-se a efetuar um estudo de caso, baseado em entrevista, pesquisa descritiva e de observação no local, sobre a gestão da empresa de serviços contábeis Cont Rio – Contabilidade Empresarial e Condominial Ltda., empresa baseada na cidade de Rio Claro – SP.

Para o caso de algumas informações que não se conclusivas, recordamos a situação em que se encontra a empresa: durante o período de confecção deste artigo, a empresa estava em processo de implantação do sistema de qualidade na prestação de serviços baseado nas normas ISO 9001.

Sendo assim, na estruturação deste trabalho, busca-se, na primeira parte, a fundamentação bibliográfica como fonte de informação para a composição do questionamento, o qual faz parte de um segundo momento do trabalho. Logo em seguida, tem-se os resultados apresentados e a discussão destes de forma breve. Por ultimo, como forma de responder ao tema deste trabalho, buscamos enfatizar as características que mais se destacaram para a tomada de decisão para a evolução tecnológica da empresa estudada.

2 Definição da base teórica e definição do problema

Para Sá (2006), na teoria da Contabilidade, a evolução do pensamento contábil parte da Matemática, passa pela Contabilidade e se fixa na Lógica; incidentalmente, essa condição de pensamento reflete a concepção das partidas dobradas, a causa e efeito, a que cada fato gerador se submete.

Por efeito de uma analogia interessante, as próprias empresas de prestação de serviços contábeis não estão isentas dessa concepção enquanto empresa inserida no mercado concorrencial de sua área de atuação. Dessa forma, causas delimitarão as tomadas de decisão por mudança no escritório de Contabilidade e sem duvida terão efeito a ser apurado.

O efeito apurado será a nova base dos porquês das causas das tomadas de decisão, pois as empresas de prestação de serviços contábeis têm que evoluir. Portanto, a teoria da Contabilidade, que é o instrumento de trabalho das empresas de prestação de serviços contábeis, tem que ser usada também como ferramenta para o desenvolvimento da própria empresa.

Hutchins (1994) afirma que, partindo de premissas básicas de padronização, qualquer empresa pode e deve fazer uma compilação de suas melhores condições, registrando-as através de índices e gráficos, e a partir daí utilizá-los como base para comparação, desenvolvimento e melhoria contínua de seus processos ou procedimentos, ou seja, deve utilizar Matemática como referência para tomadas de decisão.

Essa é a base da ISO 9001 (International Organization for Standardization), um grupo de normas técnicas compiladas que, quando implementadas pelas empresas, conduzem a métodos de padronização comparada entre índices e resultados passados para a atualização presente dos rumos futuros.

Marion (1996) dá uma luz quanto à percebida condição de estagnação das empresas de prestação serviços contábeis. Ele afirma que a metodologia de ensino das escolas de Contabilidade no nível

superior, na sua maioria, trata o aluno de forma passiva, ou seja, existe a transferência de conhecimento do professor para o aluno e acaba aí.

Devido a inúmeros fatores, como tempo, espaço físico, custo, oportunidade, entre tantos outros, os alunos não participam de nenhuma atividade prática no campo da Contabilidade; sendo assim, falta a "prática profissional".

Essa condição acaba por refletir num profissional que, ao terminar a faculdade, inicia o trabalho em alguma empresa de prestação de serviços contábeis, aprende a metodologia dali e acaba por replicá-la sem poder ter testado outras situações ou mesmo condições de trabalho e possibilidades.

Já Schell (1995) infere que ter ou administrar uma empresa de serviços contábeis é gerir pessoas, atender e trabalhar com pessoas; dessa forma, é participar diretamente de suas expectativas, sonhos e esperanças. É preciso estar preparado para criar valores, metas, motivação e criar uma equipe eficiente que busca eficácia constantemente.

Essa é mais uma das tarefas do profissional em Contabilidade que tem ou deseja ter uma empresa própria de prestação de serviços contábeis. Buscando essa experiência e esse conhecimento elencados acima, e também buscando entender a gestão de serviços contábeis na prática, a partir deste artigo apresentaremos as condições de existência de uma empresa de serviços contábeis e da motivação para a evolução através do processo de implantação das normas ISO 9001 perante as demais empresas no mercado de Rio Claro – SP.

Começaremos a elencar as condições e motivações que levaram a empresa à busca pelo crescimento e pelo padrão de processo na prestação dos serviços contábeis, objetivando a confiabilidade total dos trabalhos destinados aos seus clientes.

Rio Claro, cidade a 180 km da capital, no interior do estado de São Paulo, conta com aproximadamente 200.000 habitantes e tem um mercado acirrado, quando olhamos para o ramo de serviços contábeis. A cidade conta hoje com mais de sessenta escritórios de Contabilidade entre diversos tamanhos e especializações em aplicações de operação.

Dentro desse universo, destaca-se o Escritório de Contabilidade Cont Rio S/C Ltda. À frente da empresa estão o Sr. Gilmar Dietrich, bacharel em Ciências Contábeis, sócio proprietário da empresa, juntamente com sua esposa, Marli Telma das Neves Dietrich, também bacharel em Ciências Contábeis.

Na composição de estrutura da empresa, o escritório conta com dezesseis funcionários distribuídos em quatro ambientes diferentes, havendo já na recepção três pessoas; logo atrás dela está a sala da Sra. Marli e, em seguida, a sala do Sr. Gilmar; ao lado esquerdo de quem entra na recepção, está a sala com doze mesas distribuídas no ambiente e mais onze funcionários. Devido ao espaço que temos, não é possível elencar todas as tarefas efetuadas por cada funcionário da empresa, porém, descrevemos resumidamente abaixo as tarefas prioritárias desempenhadas pelo grupo em suas atividades diárias, relação esta que já mostra também a abrangência dos produtos oferecidos pela empresa em questão:

- instruções a clientes sobre lucro presumido e associações;
- solicitações de documentos que interfiram nos fatos econômicos e financeiros das empresas clientes;
- organização de documentos recebidos e digitação dos mesmos;
- integração de notas fiscais e folhas de pagamentos;
- fechamento e conciliação de contas, extratos bancários e encerramento contábil;
- emissão de declarações obrigatórias e acessórias, como Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), Declaração de Débitos e

Créditos Tributários Federais (DCTF), Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), entre outras;

- geração dos livros contábeis e devolução dos documentos protocolados;
- aberturas e encerramentos de empresas, apuração de impostos, carnê leão, atenção a órgãos públicos, como prefeitura, vigilância sanitária, entre outros, para emissão de alvarás.

As empresas nesse ramo não são todas iguais, os serviços prestados não são iguais; além de alterações como valores, tempo de prestação, volume de fatos e emissões, entre outros, alteram as características dessas empresas até mesmo o mercado limitado de uma cidade, onde serviços contábeis comerciais são prestados para empresas em um bairro com grande número de empresas comerciais.

Logo, serviços contábeis estritamente industriais serão prestados em outro bairro com grande volume de indústrias de transformação. Portanto, pode acontecer de uma empresa de serviços contábeis nunca ter que preencher ou proceder determinado tipo de processo devido à especificidade de seus clientes ou da área em que atua.

A impressão que temos é a de um escritório de ambiente agradável, onde, logo que entramos, nos deparamos com um painel em aço escovado de um metro quadrado, na parede da recepção, com o selo que segue abaixo:

Figura 1 – Sistema de Gestão da Qualidade
Fonte: Cedida pelo Escritório Cont Rio.

Esse selo retrata e divulga o trabalho que a empresa está desenvolvendo na busca de sua excelência em serviços, a fim de se tornar referência na área profissional de sua atuação. Desse ponto de vista, seus proprietários marcam presença no rol dos empreendedores que buscam evoluir sempre e não se deixam estagnar no mercado. Hoje a estrutura do escritório conta com a mais moderna interface de comunicação, pois já era tradição do referido escritório sempre se manter à frente na utilização do que há de mais moderno em Tecnologia de Informação (TI) no mercado.

Segundo Thomé (2001), evoluir e saber minuciosamente em que mercado se está inserido é uma das principais funções que o proprietário de empresa de prestação de serviço contábil ou escritório de serviço contábil assume para conseguir a perpetuação ou até mesmo a manutenção de existência de seu negócio.

Para entender a operação do Escritório de Contabilidade Cont Rio, estivemos no local do mesmo e verificamos que este, devido ao seu tempo de existência – mais de dezoito anos no mercado de Rio Claro e região – e à experiência acumulada, tem em seu rol de clientes indústrias, empresas comerciais, de prestação de serviços, do terceiro setor, cooperativa financeira e condomínios residências e industriais.

Neste artigo, queremos provar as hipóteses de que a gestão de empresas de serviços contábeis pode e deve ser aplicada a qualquer tipo de empresa do ramo contábil e de que ferramentas tecnológicas de gestão podem e devem fazer parte do universo das empresas de serviços contábeis, contudo essas ferramentas não se aplicam em uniformidade a todas as empresas.

É o caso da aplicação das normas ISO 9001, a qual nem todos os escritórios ou empresas de serviços contábeis têm a possibilidade de implantar e utilizar corretamente, visto o dispêndio financeiro para implantação e o volume de novos procedimentos para a checagem dos padrões de processo, necessitando de aumento de quadro de pessoal, de clientes e de apoio de empresas externas.

Dessas hipóteses elencadas acima, tentamos responder a algumas interrogações, sem o rigorismo de uma pesquisa de campo e sim partindo da metodologia que já elencamos anteriormente, as quais ajudarão a clarear ou, sendo mais otimista, a elucidar campos ainda obscuros do mercado de serviços contábeis. São elas:

- A implantação do procedimento ISO 9001 é adequada à área de Contabilidade?
- Qual seria o valor de dispêndio da implantação e da adequação de estrutura da empresa contábil para esse sistema de padronização?
- Que tipo de empresa contábil deve ou pode pensar na implantação da ISO 9001?
- O que motivará uma empresa de serviços contábeis a implantar as normas de processo ISO 9001?
- O contabilista autônomo entende ser possível e dá importância à gestão empresarial ou à implantação da ISO 9001 em seu negócio?
- O que muda para o cliente quanto aos produtos de serviços oferecidos?

Sobre essas interrogações, buscamos respostas diretamente com o Sr. Gilmar, sócio-proprietário do Escritório de Contabilidade Cont Rio. O mesmo cedeu seu tempo para uma entrevista pessoal, com a motivação e atenção para com o assunto tratado. De acordo com a metodologia, as questões foram encaminhadas com antecedência para o que o mesmo as lesse. Durante o encontro, o formato utilizado foi o de um bate-papo, onde o pesquisador novamente inseriu as questões e com isto o Sr. Gilmar formulou suas respostas verbalmente, sendo tomada nota em rascunhos das mesmas pelo pesquisador. Fica aqui já registrado o nosso agradecimento pelo cordial acolhimento, atenção e consentimento dado pelo Sr. Gilmar ao nosso trabalho.

Segue a transcrição do escrutínio feito durante a entrevista com as respostas dadas:

- O que levou o Escritório de Contabilidade Cont Rio a pensar em explorar a qualidade nos serviços?

Resposta – Como toda empresa que entende o termo “qualidade”, o que nos levou a esse caminho foi a necessidade de organização e estruturação interna. Precisávamos de padrão de processo. Quando éramos pequenos, tínhamos todos os procedimentos escritos e controlados; ao crescermos, parte desse controle se perdeu e muitos processos precisaram ser reescritos e criados.

– *Qual o caminho que se seguiu até o Escritório de Contabilidade Cont Rio chegar à decisão de implantação da ISO 9001?*

Resposta – Tivemos diversas tentativas internas de efetuar a adequação e a implantação dos controles para a melhoria nos procedimentos de prestação de serviços aos clientes. Quando estas falharam, partimos para o uso do Centro de Qualidade do Sescon, a fim de obtermos o selo e o certificado de qualidade em serviços, atestado pelo mesmo. Vencida essa etapa, entendemos que precisaríamos de algo mais, precisávamos consolidar de vez e perpetuar esse padrão de excelência que havíamos alcançado. Desde então surgiu o caminho para a implantação da ISO 9001.

– *Qual a visão dos outros escritórios de Contabilidade de Rio Claro e região sobre essa questão da implantação de uma ferramenta de gestão de controle?*

Resposta – A mentalidade é diversa e a impressão que tenho é que está sempre voltada para a condição de ser “desnecessária” essa empreitada. Desde o início do processo e sempre que tenho encontrado com colegas de profissão, proprietários de outros escritórios, sempre escuto aquele “por quê?”, “para quê?”, ou ainda “isso é perda de tempo”, “é jogar dinheiro fora”. Chegam ao ponto de dizer que é sem sentido uma empresa que presta serviço de organização de fatos contábeis ter que se apoiar em ferramentas e tecnologias de padrão de processo.

– *Qual a percepção dos funcionários do Escritório de Contabilidade Cont Rio e dos fornecedores do mesmo a respeito da implantação da ISO 9001?*

Resposta – Há uma divisão nítida no caso dos funcionários, em que uma parte não entende o porquê de se implantar uma ferramenta de gestão de controle, a outra parte entende e se esforça em colocá-la em prática. Quanto aos fornecedores não houve problemas, parece que a implantação ainda não os atingiu, mas, na verdade, para continuar fornecendo, eles já se adequaram as nossas novas necessidades.

– *Qual a percepção do cliente do Escritório de Contabilidade Cont Rio a respeito da implantação da ISO 9001?*

Resposta – Este é um fato interessante; assim como com os funcionários, temos uma divisão de pensamentos e sentimentos entre os clientes que temos em nossa carteira. Alguns deles, já de início, acharam a mudança interessante e de bom grado, entenderam como profissionalismo de nossa parte a implantação das normas de procedimento ISO 9001. Outros clientes apoiam a ideia, mas não a entendem e também não se abalam com as mudanças que ocorrem. Agora pasme, temos cliente que já ameaçaram quebrar o contrato de serviços, o que em nosso meio é conhecido como “levar meus livros de contabilidade para outro escritório”, porque entendem que a inovação vai lhes causar problemas, mais trabalho, tarefas que não querem assumir e, de quebra, aumento no preço dos serviços prestados.

– Qual a influência desse processo de implantação das normas ISO 9001 sobre os produtos oferecidos pelo Escritório de Contabilidade Cont Rio?

Resposta – A influência é de melhoria contínua dos produtos de serviços que prestamos, a ideia sempre foi mantermos um padrão de processo de serviço, com a intenção de atingirmos eficiência. Outro foco é a utilização da padronização de procedimentos para diminuir a incidência de erros e falhas.

– Qual é a evolução esperada pelo Escritório de Contabilidade Cont Rio com a implantação da ISO 9001?

Resposta – Não temos uma ideia de evolução ainda. Estamos na etapa de criação da visão e da missão da empresa. Para nós essa evolução se encontra em andamento. Só então traçaremos o plano estratégico para atingir os objetivos propostos. Estamos acompanhando essa evolução para tirar o máximo de proveito.

– Quais as dificuldades enfrentadas pelo Escritório de Contabilidade Cont Rio antes e durante a implantação da ISO 9001, e quais as esperadas para depois desse processo?

Resposta – Antes, ou seja, no começo, a grande dificuldade foi encontrar um profissional gabaritado no mercado, aquele com experiência na implantação da ISO 9001 em escritórios de Contabilidade. Foi realmente uma dificuldade encontrá-lo. Agora, durante a implantação, a maior dificuldade está sendo o “fazer a cabeça dos funcionários”. Está sendo uma dificuldade alinhar pensamentos e fazer com que todos pensem dentro do formato de evolução com padrão. E, para depois do processo de implantação, já vislumbramos que a dificuldade a ser enfrentada será com relação aos clientes. Será necessário persuadi-los a participar da evolução, talvez seja necessário treiná-los, sem contar que provavelmente teremos perdas de alguns clientes, como já falamos acima, e mais trabalho ainda para repor as mesmas.

– Quanto custa a implantação? Qual é o retorno esperado financeiramente com a implantação da ISO 9001 no Escritório de Contabilidade Cont Rio?

Resposta – Como disse acima, como não tínhamos o profissional de forma fácil, não tínhamos referência e experiência e acabamos por nos precipitar, assinando um contrato de consultoria com a primeira empresa que encontramos. Logo depois, tivemos problemas com a mesma e a experiência foi ruim. Nesse primeiro movimento, tivemos um investimento entre R\$ 30.000,00 e R\$ 40.000,00. Na sequência, após mais pesquisa e mais contatos, encontramos um profissional de consultoria na área, que gerou o efeito que desejávamos e o custo deste está em torno dos R\$ 4.000,00 atualmente.

A última questão, descrita abaixo, levando-se em conta o comentário de que o processo de implantação está no momento de criação da visão e missão da empresa, foi formulada de improviso na hora da entrevista, já que nos veio a noção de que existe um horizonte almejado pela empresa, ou seja, um objetivo que já está fixado:

– Quais são os planos para o futuro do Escritório de Contabilidade Cont Rio com a implantação da ISO 9001?

Resposta: Nosso plano é acompanhar de perto a evolução do mercado, pois no futuro os escritórios de Contabilidade serão bastante reduzidos, tecnicamente encolherão, devido à toda a

implantação de controle que os órgãos governamentais estão adequando. Com isso, as pequenas e médias empresas não precisarão mais de escritórios de Contabilidade, visto que todo sistema será on-line; essas empresas cuidarão por si só de sua "contabilidade" o que será suficiente para cumprirem com suas obrigações. Caberá então aos escritórios de Contabilidade que subsistirem no mercado encontrar seu lugar em um mercado que deve ser formado pela junção das empresas do terceiro setor, empresas da indústria e as empresas dos grandes comércios, sejam elas atacadistas ou varejistas. Essas empresas, devido ao seu tamanho e à busca constante de redução de custos, demandarão as estruturas de escritórios que temos hoje, pois serão elas que vão precisar de análises aprofundadas dos fatos contábeis e de bons parceiros para a organização das informações contábeis para a tomada de decisão.

3 Conclusões e planos para o futuro

No presente estudo, nosso objetivo foi apurar a utilização da gestão de serviços contábeis por uma empresa de Rio Claro – SP, mais especificamente, o Escritório de Contabilidade Cont Rio, empresa prestadora de serviços. Buscamos, também, enfatizar a gestão de serviços contábeis apoiada por ferramentas de tecnologia do conhecimento, como é o caso da ISO 9001, a sua importância na geração de informações dentro da empresa, apoiando de forma relevante as tomadas de decisões, com ênfase no processo de atendimento ao cliente.

Dessa forma especificamente, nosso objetivo, além de caracterizar a importância dos aspectos básicos da gestão de empresas de serviços contábeis, também era analisar as características que levaram a empresa a escolher, entre as diversas ferramentas tecnológicas existentes para esse meio, justamente a implantação das normas ISO 9001.

Realizar este estudo de caso sobre o Escritório de Contabilidade Cont Rio, prestador de serviços contábeis em vias de finalização da implantação da ISO 9001, em Rio Claro – SP, nos chama a atenção para o quanto é rico e pouco explorado o universo das pequenas e médias empresas, mesmo com todas as informações que temos na atualidade.

Temos a sorte de ter todas as conclusões que podemos aqui efetuar, mesmo estando limitada a essa empresa ou escritório de serviços contábeis. Descrevê-la, na sua organização de empresa de prestação de serviço contábil em Rio Claro – SP, nos coloca de frente com a realidade das empresas de pequeno e médio porte no Brasil, onde somente algumas de muitas sobrevivem após alguns anos de sua inauguração. É um privilégio quando temos a oportunidade de presenciar que as que sobrevivem continuam a buscar por um futuro melhor, como é o caso do Escritório de Contabilidade Cont Rio.

Explicar sobre metodologia de implantação das normas ISO 9001 para empresas de serviços contábeis, neste caso, nos proporcionou assertividade na proposta do problema central deste trabalho, que se apresenta nas conclusões que apresentamos a seguir.

Como já fundamentamos anteriormente, a evolução constante por parte das empresas prestadoras de serviços contábeis parece-nos ser o único caminho para a sobrevivência a médio e longo prazo. Pela conclusão que tiramos do exemplo, não será possível sobreviver com pequenos clientes, mesmo que sejam muitos, pois os custos serão elevados, sem o retorno adequado que possa sustentar o investimento.

A conclusão do porquê da empresa pesquisada ter optado pela implantação da ISO 9001 se configura na amarração do parágrafo anterior e com a declaração do Sr. Gilmar. Toda empresa precisa de organização e, para isso, padrão de processo é muito eficiente, principalmente na prestação de serviço, a qual depende muito do indivíduo que o está prestando. Logo, saber que qualquer um dos

funcionários da empresa fará determinado processo de forma muito similar a todos os outros, ao prestar um produto de serviço a um cliente, traz tranquilidade ao processo de operacionalidade da empresa.

E, melhor ainda, saber que, com a implantação desse procedimento, os funcionários estarão, com o passar do tempo, capacitados, preparados e aptos a responderem por suas tarefas e até mesmo por seu setor de trabalho e pelos setores dos colegas, quando da solicitação de informação por parte de um cliente, demonstra a eficiência a que a implantação de tal tecnologia pode levar.

Isso é ponto de vantagem competitiva para a empresa, quando ela replica de forma cada vez mais eficiente o serviço ao cliente, evita retrabalhos, reduz custos e tem tempo para realizar processos mais complexos ou mesmo melhorar outros processos. É isso que motivou a empresa pesquisada ao investimento de tal processo de padronização.

Como a empresa está se adequando, pois não tem paralelos de referência na implantação de normas ISO 9001 em escritórios de serviços contábeis, está evoluindo conforme a implantação desse processo vai acontecendo. Logo, são muitas as dificuldades encontradas para a implantação da padronização nessa empresa, porém ressalta-se em nossa conclusão que os dois pontos elencados pelo Sr. Gilmar como os mais obtusos são aqueles em que se encontram as pessoas como agentes do processo.

De um lado, funcionários, de outro, os clientes, pessoas que, como sempre vemos em todo processo de mudança, têm aversões a exaltar. A movimentação da zona de conforto, que aqui se dá pela necessidade de ajustes ao novo procedimento de padronização, faz com que as pessoas demonstrem apatia ao processo. Enfim, gasta-se mais tempo para a mudança, mais capital e muitas vezes acaba acontecendo de maneira dolorosa, pois tem que acontecer, tem que haver evolução.

O Escritório de Contabilidade Cont Rio espera contribuir e proporcionar aos seus clientes e ao mercado de prestadores de serviços contábeis de Rio Claro – SP e região, uma possibilidade da visão de necessidade de evolução pela qual todos têm que passar. E, citando Edward Gibbon, historiador inglês, autor de *A História do Declínio e Queda do Império Romano*, que se expressou no espírito do Iluminismo: "Tudo que é humano necessariamente retrocede quando não avança".

Em nosso pensamento, fica claro que todo cliente em qualquer setor da atividade humana busca qualidade e o maior desafio de todos que prestam serviços é satisfazer os clientes, mantê-los e tê-los como aliados na constatação de que os serviços oferecidos têm qualidade.

É fato que não adianta ter um modelo predeterminado de prestação de serviços, pois a rigidez de visão não ajuda; pelo contrário, acaba por afastar os clientes que não se identificam com ele. Dessa forma, o profissional que trabalha no mercado com a prestação de serviço contábil precisa ser flexível e prático o suficiente para estar próximo do maior número de clientes possível. O cliente precisa se identificar para poder aceitar a parceria na tomada de decisão para sua empresa.

Nossa conclusão final é que as empresas prestadoras de serviços contábeis precisam enfatizar os serviços que as tornem atraentes às necessidades da sua clientela. A lealdade dos clientes é aumentada quando há velocidade nas transações, atenção, confiabilidade e consistência das operações. Parece-nos sem sentido oferecer serviços, a menos que haja um claro atendimento das necessidades dos clientes.

4 Referências Bibliográficas

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. *Legislação da profissão contábil*. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2003.

FABRI, P. E.; FIGUEIREDO, S. *Gestão de Empresas Contábeis*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

HUTCHINS, G. *ISO 9000: um guia completo para o registro, as diretrizes da ISO*. Trad. Ana Terzi Giova e Milton Mira de Assumpção Filho. São Paulo: Makron Books, 1994.

IUDÍCIBUS, S.; MARION, J. C. *Introdução à Teoria da Contabilidade: para o nível de Graduação*. São Paulo: Atlas, 1999.

LAMPRECHT, J. L. *ISO 9000 e o setor de serviços: uma interpretação crítica das revisões*. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1994.

MARION, J. C. *O ensino da Contabilidade*. São Paulo: Atlas, 1996.

SÁ, A. L. *Teoria da Contabilidade*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

SHELL, J. *Guia para gerenciar pequenas empresas: como fazer a transição para uma gestão empreendendo*. Trad. Luiz Euclides Trindade Frazão Filho. Rio de Janeiro: Campus, 1995.

THOMÉ, I. *Empresas de serviços contábeis: estrutura e funcionamento*. São Paulo: Atlas, 2001.